

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ- ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕНОФОНДА РАСТЕНИЙ

Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

к.с/х.н., с.н.с., НПЦВПЛР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016101>

Аннотация. Документирование генетических ресурсов растений играет ключевую роль в обеспечении рационального и эффективного управления Национальным генофондом растений Узбекистана. В данной статье рассмотрены методы и подходы к сбору, хранению и систематизации данных о генетических ресурсах, а также их значимость для поддержания биоразнообразия и устойчивого сельского хозяйства. Описаны ключевые результаты применения современных информационных систем для управления генетическими ресурсами. На основе проведенных исследований предложены рекомендации по улучшению национальной системы документирования.

Ключевые слова: генетические ресурсы растений, генофонд, данные, анализ, систематизация, документирование, база данных, информационная система, обмен данными.

Annotatsiya. O‘simliklar genetik resurslarini hujjatlashtirish O‘zbekiston Milliy o‘simliklar genfondi mablag‘larini oqilona va samarali boshqarishni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada genetik resurslar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash, saqlash va tartibga solish usullari va yondashuvlari, shuningdek, ularning biologik xilma-xillik va barqaror qishloq xo‘jaligini saqlash uchun ahamiyati muhokama qilinadi. Genetik resurslarni boshqarish uchun zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanishning asosiy natijalari tavsiflangan. O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida milliy hujjatlashtirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: o‘simliklar genetik resurslari, genofond, ma‘lumotlar, tahlil, tizimlashtirish, hujjatlashtirish, ma‘lumotlar bazasi, axborot tizimi, ma‘lumot almashinuvi.

Abstract. Documentation of plant genetic resources plays a key role in ensuring rational and effective management of the National plant genepool of Uzbekistan. This article discusses the methods and approaches to collecting, storing and systematizing data on genetic resources, as well as their importance for maintaining biodiversity and sustainable agriculture. The key results of the application of modern information systems for genetic resource management are described. Based on the research, recommendations are proposed for improving the national documentation system.

Keywords: plant genetic resources, genepool, data, analysis, systematization, documentation, database, information system, data exchange.

Генетические ресурсы растений играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и сохранении биоразнообразия. Национальный генофонд растений является важным элементом государственной стратегии по охране и использованию генетического разнообразия, особенно в таких странах, как Узбекистан, где богатое биоразнообразие культурных и диких растений требует надлежащего управления. Одной из важных задач управления

генофондом является создание и ведение документации о доступных генетических ресурсах. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты документирования генетических ресурсов растений и их важность для рационального и эффективного управления генофондом растений Узбекистана.

Узбекистан обладает уникальным набором климатических условий и географических зон, что способствует развитию широкого спектра культурных растений, а также сохранению множества дикорастущих видов. В условиях глобальных климатических изменений и увеличения потребности в устойчивом сельском хозяйстве, генетические ресурсы растений, сохраняемые в стране, приобретают особое значение. Это включает как местные сорта сельскохозяйственных культур, так и дикорастущие виды, которые могут обладать ценными генетическими характеристиками, такими как устойчивость к засухе, болезням и вредителям.

Документирование генетических ресурсов растений представляет собой систематический процесс сбора, регистрации, хранения и анализа информации о растительных генетических материалах, включая их происхождение, биологические особенности, генетическую ценность и способы использования. Основная цель документирования заключается в обеспечении полного учета всех доступных генетических ресурсов и их характеристик, что позволяет улучшить их управление и использование.

Основные элементы процесса документирования являются:

- Идентификация- включает присвоение уникальных идентификационных номеров каждому образцу коллекции.
- Характеризация- описание морфологических, генетических и агрономических характеристик образцов коллекций растений.
- Оценка состояния- сбор информации о текущем состоянии каждого коллекционного образца, включая его доступность, сохранность и условия хранения.
- Мониторинг и обновление данных- постоянное обновление данных о состоянии и использовании коллекционных образцов в национальных и международных программах.

Национальный генофонд Узбекистана включает в себя центры хранения и исследования генетического материала различных культурных растений и их диких сородичей. Важную роль в его функционировании играет использование информационных технологий для управления базами данных, что упрощает доступ к информации для исследователей, селекционеров и аграриев.

Генетический фонд сельскохозяйственных культур, сосредоточенный в Узбекистане, имеет стратегическую значимость, и насчитывает более 88 тыс. образцов. Генофонд растений, сохраняющихся в коллекциях НИУ (*ex-situ*), сосредоточен ныне в 15 научных учреждениях, где имеется значительный объем информации нем. В основном, она содержится в полевых журналах, научных отчетах и публикациях. Однако, эта научная информация разрознена и не согласована между институтами.

Отсутствие информационной базы данных по генетическим ресурсам растений не позволяет ученым оперативно подбирать исходный материал с необходимыми признаками для селекции и других направлений биологической науки, а также значительно задерживает создание высококачественных сортов различных сельскохозяйственных культур. В результате, наблюдается значительное отставание от других стран по данному направлению.

Инструментом для анализа генофонда растений является информационная система «CAS-DB», разработанной специально для стран Центральной Азии и Закавказья. В программе заложены основные принципы создания базы данных ИКАРДА и ВИР с учетом национальных знаний и традиций.

Следует отметить, что необходимо провести целенаправленную работу по интеграции национальных баз данных с международными системами, такими как глобальная информационная система Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Генетическая информация по растениям (GENESYS), что позволяет обмениваться информацией и сотрудничать с другими странами.

Основные задачи национальной системы управления являются:

- Централизованная база данных- создание единой базы данных о генетических ресурсах растений, включающей информацию об их характеристиках, местонахождении и доступности.

- Информационные технологии- внедрение программных решений для автоматизации процесса сбора и анализа данных.

- Поддержание актуальности данных- регулярное обновление данных и мониторинг состояния образцов, находящихся в коллекциях.

Документирование генетических ресурсов позволяет решать целый ряд задач, связанных с их сохранением и эффективным использованием, который включает:

- Охрана биоразнообразия- тщательная документация предотвращает утрату редких и ценных образцов.

- Рациональное использование- данные о характеристиках генетических ресурсов способствуют их целенаправленному использованию в селекционных программах и агропромышленном комплексе.

- Сотрудничество- систематизация информации делает возможным обмен генетическими ресурсами на национальном и международном уровне.

Основной вызов для Узбекистана- это интеграция всех генетических ресурсов страны в единую информационную систему и обеспечение надлежащей актуализации данных. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, подготовка специалистов и расширение международного сотрудничества в сфере обмена генетической информацией. Важную роль играет также разработка национальной стратегии по использованию и охране генетических ресурсов, которая будет включать меры по их документированию и интеграции в глобальные информационные системы.

Таким образом, документирование генетических ресурсов растений является основой для рационального и эффективного управления Национальным генофондом растений Узбекистана. Систематизация и постоянное обновление данных обеспечивают сохранение биоразнообразия, улучшение селекционных программ и устойчивое сельское хозяйство. Инвестирование в развитие системы документирования генетических ресурсов является важным шагом на пути к поддержанию продовольственной безопасности и биоразнообразия в условиях изменяющегося климата.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Karihaloo J.L. Germplasm Characterization and Analysis of Genetic Diversity. // In book: Conservation Biotechnology of Plant Germplasm: Proc. of a Reg. Tr. Course on *In-vitro* Conservation and Cryopreservation of Plant germplasm.- 12-25 October 2000.- NBPGR, New

- Dehli, India.- Editors: Mandal B.B., Chaudhury R., Engelmann F., Bhag Mal, Tao K.L., Dhillon B.S.- ICAR-IPGRI-FAO.- 2003.- P. 148-155.
2. Абдуллаев Ф.Х. Documentation of Fruit Genetic Resources: Methodology of Uzbek Research Institute of Plant Industry. // Conserv. through sustain. use of fruit gen. res. in C.Asia: Mat. of the Tr. Course.- Tashkent.- 21-25 August 2000.- Roma, Italy: IPGRI-FAO, 2003.- P. 105-117.
 3. Rathore D.S., Srivastava U., Dhilon B.S. Management of Genetic Resources of Horticultural crops: Issues and Strategies. // In book: Plant Genetic Resources: Horticultural Crops.- Eds Dhilon B.S., Tyagi R.K., Saxena S., Randhawa G.J.- Narosa Publishing House.- New Dehli - Chennai - Mumbai - Kolkata.- 2005.- P. 17.
 4. Abdullaev F.Kh. Conservation and Documentation of Cereal, Legume and Fodder Crops in Uzbekistan. // II C.Asian Cereals Conf.: Abstr. of Poster Present.- Cholpan-Ata, Issyk-Kul, Kyrgyzstan.- June 13-16, 2006.- Bishkek.- 2006.- P. 459-460.
 5. Абдуллаев Ф.Х. Использование информационной технологии для документирования генофонда в Узбекистане. // Ген. рес. культ. раст. в XXI веке: сост., пробл., персп.: Тез. докл. II Вавиловской межд. конф.- 26-30 ноября 2007 г.- СПб: ВИР.- 2007.- С. 669-670.
 6. Abdullaev F.Kh. Conservation and documentation of genepool of cereal, grain-legume and fodder crops in Uzbekistan. // Biodiver. conserv. and use in C.Asia with focus on underutil. species: Mat. of the Reg. Conf. for Young Specialists.- Samarkand, Uzbekistan.- 11-12 Oct.- BI-GFU-SamSU-ZSR, 2010.- P. 70-72.
 7. FAO. Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 2011.
 8. Abdullaev F.Kh. Management of Plant Genetic Resources by the Information Technology Base. // J.: Soil-Water Journal.- 2013.- Vol. 2.- No 2 (2).- Special Issue for AGRICASIA, 2013 I Central Asia Congress «Modern agricultural techniques and plant nutrition».-Kyrgyz-Turkish Manas University.- Bishkek, Kyrgyzstan.- 1-3 October 2013.- P. 2081-2086.
 9. Абдуллаев Ф.Х. Формирование Национальной информационной системы по генетическим ресурсам растений (*научно-методическое пособие*). // Научно-методическое пособие. Под ред. канд. с/х наук Ю.А.Карпенко.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.- 104 с. ISBN 978-613-9-86699-1.
 10. GENESYS. Global Information System on Plant Genetic Resources. Online Database, 2023.